

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

УЎК 635.25+58+502

**ЧИМЁН ПИЁЗИНИ (*A.TSCHIMGANICUM*) ЭКИШ МУДДАТИНИ ЎСИМЛИКЛАРНИ
ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИРИНИ АНИҚЛАШ.**

Султонов Комолитдин Садриддинович

Тошкент давлат аграр университети илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор

Якубов Шамшод Муртозакулович

Тошкент давлат аграр университети доривор ўсимликлар кафедраси доценти

Эшонкулов Жамолитдин Сапорбой ўғли

Тошкент давлат аграр университети деҳқончилик ва мелиорация кафедраси профессори

Ахмедов Эгамёр Тошбоевич

Тошкент давлат аграр университети доривор ўсимликлар кафедраси доценти

Аннотация. Тошкент воҳаси иқлим ва тупроқ шароитларида Чимён пиёзи ўсимлигининг етиштириши агротехнологиясини ишлаб чиқиши жуда муҳим илмий иш бўлиб, мазкур ўсимликни маданийлаштириши ва хўжалик томарқа ерларида экиб кўпайтириши ҳамда етиштириши имкониятлари мавжуд бўлиб, олиб борилган изланишларнинг дастлабки натижаларига кўра, бу ўсимликни табиатда камайиб боришидан асрайди ва аҳолини тоза сифатли Чимён пиёзи доривор ўсимлигига бўлган эҳтиёжини қондиришига замин яратади.

Калит сўзлар. *A.tschimganicum*, биоэкология, кўпайтириши, агротехнология, етиштириши, табиат, доривор ўсимлик.

Аннотация. Разработка агротехнологии выращивания растения « *A.tschimganicum* » в климатических и почвенных условиях Ташкентского оазиса является очень важной научной задачей. Существует возможность окультурирования данного растения, его посева и размножения на приусадебных участках, а также выращивания в хозяйствах. Согласно предварительным результатам проведённых исследований, это позволит сохранить растение от сокращения численности в природе и создаст основу для удовлетворения потребности населения в чистом и качественном лекарственном растении *A.tschimganicum*.

Ключевые слова. *A. tschimganicum*, биоэкология, размножение, агротехнология, выращивание, природа, лекарственное растение.

Abstract. Developing the cultivation agrotechnology of the Chimgan onion plant under the climatic and soil conditions of the Tashkent oasis is a very important scientific task. There is potential to domesticate this plant and to cultivate and propagate it on household plots. According to preliminary results of the research conducted, this will help protect the plant from declining in the wild and create the basis for meeting the population's demand for clean and high-quality medicinal Chimgan onion.

Key words: *A. tschimganicum*, bioecology, propagation, agrotechnology, cultivation, nature, medicinal plant.

Кириш. Маълумки, ўсимликларни турли хил муддатларда экиш орқали уларда ҳар хил шароитлар юзага келади. Бундай ҳолларда ўсимликларни ўсиш ва ривожланиши турли хил омиллар ҳарорат, кун давомийлиги ва кунлар сони билан бевосита боғлиқ бўлади. Шу билан бирга экиш муддатларини қулай ва мос танланиши ўсимликларда ҳар тамонлама ўсиш ва ривожланиш ҳамда юқори ҳосилдорликнинг гарови бўлиб хизмат қилади.

Ўсимликларнинг ўсиш ва ривожланишини экиш муддатларига боғлиқ эканлигини ўрганиш мақсадида 2-хил экиш мавсуми (куз ва баҳор ойлари) бўйича тажрибалар олиб борилди.

Тажрибаларнинг кўрсатишича, ўсимлик пиёзларнинг турли муддатларда экилиши уларнинг сақланиши ва ривожланишига турлича таъсир кўрсатади. Хусусан, июль-август ойлари экилган пиёзларни сақланиш даражаси қарийб 8-10% га тенг бўлиб, айрим ривожланган пиёзларда бу давр 200-230 кундан ортган бўлса,

сентябрь ойидан бошлаб экилган пиёзлар эса бу муддатни 160-165 кунни ташкил этганлиги изланишлар давомида аниқланди.

Экиш муддатлари бўйича олиб борилган тажрибаларда ўсимлик пиёзларининг сақланиши ва ривожланиши асосан сентябрь-октябрь ойларида максимал даражада қайд этилди.

Тажрибалардан кўриниб турибдики, куз ойида экилган ўсимлик пиёзларининг ўсиб чиқиш оралиғидаги вақт экиш муддатига боғлиқ ҳолда 106-165 кун мобайнида қайд этилди. Куз ойлари экилган барча пиёзларда ёппасига ўсиб чиқиш муддати 18-20 кунни ташкил этади. Баҳор ойлари экилган пиёзларда эса аксинча уларда экишдан токи ўсиб чиққунча бўлган вақт 12-17 кунни ва ёппасига ўсиб чиқиши 9-11 кун оралиғида қайд этилди.

Шунингдек, куз ва баҳор ойлари экилган пиёзларнинг сақланиш даражаси ва ривожланишига об-ҳаво шароитини таъсир этишининг ҳам алоҳида таъкидлаш жоиз.

1-расм. Экиш муддатларининг пиёзларнинг ўсишига боғлиқлиги 2021-2023й

Хусусан ёз (июль-август) ойлари экилган ўсимлик пиёзларини қуриб қолиши асосан 2021-2022й ҳаво ҳароратининг 43-45°C тенг бўлиши ва тупроқ ҳароратининг

27-35°C атрофида бўлиши билан изоҳланади. Шу билан биргаликда куз (сентябрь-октябрь) ойлари экилган пиёзларда бу кўрсаткич 80-90% атрофида қайд этилди. Чунончи, 2021-

куз (сентябрь-октябрь) фаслининг қурғоқчил келиши ва ёғингарчиликнинг кузатилмаганлиги сабабли экилган пиёзларнинг сақланиш даражаси ўртача 70-80% атрофида қайд этилган бўлса, 2022-йил сентябрь ойининг охири ва октябрь ойининг дастлабки кунларида ёғингарчилик муддатининг 20-30мм га етиши билан экилган пиёзларда сақланиш даражаси қарийб 90-95%га атрофида қайд этилади.

Шунингдек, бундай боғлиқликни уларни дастлабки ўсиб чиқишдан бошлаб ёппасига ўсиб чиққунча бўлган даврда ҳам кузатиш мумкин. Хусусан 2021-2022 йил ҳаво ҳароратининг юқори бўлиши ва куз фаслининг қурғоқчил келиши натижасида уларда ўсиб чиқиш давомийлиги 170-190 кунгача чўзилди ва аксинча 2023-йил 25-26 август кунлари ёғингарчилик миқдорининг 13,6 мм бўлиши натижасида сентябрь ва октябрь ойлари экилган пиёзларда сақланиш даражаси 90-95% ни ташкил этади. Бу асосан тупроқда намлик даражасини бу вақтда экилган пиёзларга ижобий таъсир этиши билан белгиланади.

Ўсимлик пиёзлари текшириб кўрилганда уларда мавсумий илдизчаларининг олдинги 2021-2022 йилларда нисбатан 10-15 кунга вақтли қайд этилганлиги изланишлар давомида аниқланди. Бу вақтда экилган пиёзларда мавсумий илдизчаларнинг етарлича шаклланганлиги ва мослашганлиги билан изоҳланади.

Шу билан бирга олиб борилган изланишлар куз ойлари экилган пиёзларда ўсиб чиқиши тупроқ шароитлари билан ҳам бевосита боғлиқ эканлиги кўрсатади. Хусусан куз (сентябрь-октябрь) ойлари экилган пиёзларда эрта баҳор (февраль-март) фаслининг қурғоқчил келиши натижасида тупроқнинг юза қатлами қатқалоқлашади ва баҳорги ўсиш вақтининг 2021 йилга нисбатан 5-10 кунга кечиккани кузатилди.

Таъкидлаш жоизки, баҳор ойлари экилган пиёзларда ўсиб чиқиш давомийлиги нисбатан қисқа вақтни ташкил этган бўлсада, аммо уларда сақланиш ҳамда ўсиш ва ривожланишга доир маълумотлар таҳлили ҳар-хил кўрсаткичларни қайд этди. Хусусан,

ўсимликларда дастлабки ўсиб чиққандан то ёппасига ўсиб чиққунча бўлган давр 8-11 кун оралиғида қайд этилди. Қиёсий равишда паст кўрсаткичларни уларни сақланиш даражаси ва ривожланишнинг кейинги босқичларида ҳам кузатиш мумкин. Бу ҳол асосан ўсимлик пиёзларининг бевосита экиш муддатларига боғлиқ эканлигидан далолат бериб, асосан пиёзларни узоқ муддат сақланганлиги ва баҳорги экиш даврида уларда мавсумий ёш илдизчаларнинг етарлича шаклланмаганлиги ва фаолият кўрсата олмаганлиги билан изоҳланади.

Куз ойлари (сентябрь-октябрь) экилган пиёзларда дастлабки совуқ кунларгача (20-25 ноябр) 140-150 тагача мавсумий илдизчалар намоён бўлиб улар шу вақт мобайнида тўлиқ шаклланади, етарлича ўрнашади ва шу ҳолича сақланади. Қиш фаслининг охири кунларида ер юзасидан қор қатламининг эриб кетиши билан ер устки ўсиш даври вегетация даврининг бошланиши кузатилади. Пиёзбошларнинг экиш муддатдан токи ер устки ўсиш яъни вегетация даврининг бошланишигача бўлган давр ўртача 150-165 кунни ташкил этади. Баҳор ойлари экилган пиёзларни униб чиқиш динамикаси атрофлича ўрганилганда, уларда ўсиш динамикасида тартибсиз ўсиш жараёнларини кузатиш мумкин. Хусусан, экилган пиёзларининг сақланиш даражаси ҳамда ўсиш жараёнида турли ҳил тафовутлар қайд этилиб пиёзлар экиш вақтидан то ёппасига ўсиб чиққунгача бўлган давр айрим пиёзларда 3-5 кунни ва бошқа пиёзларда эса 15-20 кунгача давом этади.

Сезиларли равишда ижобий кўрсаткичлар октябр ойлари эканлиги пиёзларда қайд этилиб, уларда пиёзларни сақланувчанлиги ва ёппасига ўсиб чиқиши 5-10 кун мобайнида тўлиқ кузатилди (2-расмга қаранг).

Баҳор ойларида экилган пиёзларда эса ўсиб чиқиш давомийлигининг қисқа кунни ташкил этиши билан бир қаторда ёппасига ўсиб чиққунгача бўлган давр айрим пиёзларда 5-7 кунни ва бошқаларда эса 15-20 кунни ҳамда сақланиш даражаси 30-60% дан ошмади.

Баҳор ойлари экилган пиёзларни

сақланиш даражаси ва ўсиш жараёнидаги тафовутни ҳаво ҳароратининг 25-30⁰С га ва тупроқ ҳароратининг 15-17⁰С га кўтарилиши ҳамда айнан шу вақтда уларда физиологик жараёнларни суғурт даражада амалга оширилгани билан изоҳланади.

Шунингдек, экиш муддатлари

ўсимликларда вегетация даврининг давомийлигига ҳам қисман таъсир кўрсатади. Кўп йиллик тажрибаларнинг кўрсатишича ўсимлик пиёзларнинг эрта экилиши уларни ўсиш ва ривожланишларини таъминлайди.

1-жадвал

**Экиш муддатининг ўсимлик ўсиш ва ривожланишга таъсири
(2021-2023 й)**

Экиш муддати	Барглар			Пиёзбошлар		
	сони дона	узунлиги	эни	диаметри	мавсумий илдизчалар	
					сони	узунлиги, см
Сентябр	2-3	47.3	3.1	2.3	137	10
Октябрь	3-4	53.7	3.5	2.7	142	18
Ноябрь	2-3	36.7	3.2	2.1	112	12
Март	1-2	25.6	2.3	1.7	60	4
Апрель	1	17.7	2.1	1.3	47	4
Май	1	15.1	1.7	1.1	39	3

Тажрибаларнинг кўрсатишича, нисбатан яхши ўсиш ва ривожланиш куз (октябрь) ойлари экилган пиёзларда қайд этилиб бу ноябрь ойида экилган ўсимликларга нисбатан қисман фарқланади. Хусусан, октябрь ойлари экилган пиёзларнинг ўсиш ва ривожланиши жараёнида ўсимликларга 3-4 тагача барглари ҳосил бўлиб, уларни узунлиги 53,7 см, эни 3,5 ва пиёзларни диаметри 2,7 см атрофида қайд этилган бўлса, ноябрь ойида экилган ўсимликларда бу кўрсаткич шунга мувофиқ равишда 2-3 та, 36,7 см ва 3,2 ни ташкил этади.

Баҳор ойлари (март-май) экилган пиёзларда уларнинг морфометрик ва морфобиологик кўрсаткичлари сезиларли равишда камайд. Хусусан, март ойлари экилган пиёзларда айрим ўсимликларда генератив давр қайд этилмади ва уларда

вегетация даврининг 60-70 кун давом этганлиги тажрибалар давомида аниқланди.

Куз ойлари экилган пиёзлардан ўсиб чиққан ўсимликлар вегетация давомида асосан 3-4 тагача барглар намоён этиб уларнинг ўртача (ер устки) оғирлиги 4,1 г ни ташкил этган бўлса, баҳор ойлари экилган пиёзлардан ўсиб ривожланган ўсимликларда 1-2 та пиёзлар кузатилиб, уларни массаси 1,2 г ни ташкил этади. Шунингдек, куз ойлари экилган пиёзлар 6-10 гача кўпайган бўлса, баҳор ойлари экилган пиёзларда эса аксинча, вегетатив кўпайиш жараёни деярли кузатилмади ва 1 донани ташкил этди. Агарда уларнинг вегетация давомида ўсиш ва ривожланиши ҳамда кўпайиш жараёнлари қиёсий солиштирилса, куз ойлари экилган пиёзларнинг ҳар томонлама (қариб 60-70%га) юқори эканлигини алоҳида эътироф этиш жоиз.

a

б

2-расм. а-б-бахор ойида экилган ўсимлик с-д-бахор ва куз ойларида экилган ўсимликнинг фарқланиши

Хулоса. Шундай қилиб, ўсимлик пиёзларининг экиш мавсумлари бўйича олиб борилган тажрибалардан қуйидагиларни таъкидлаб ўтишимиз мумкин.

Ўсимлик пиёзларининг мақбул экиш муддати куз (октябрь) ойи ҳисобланиб, экиш муддатидан токи вегетация даврининг бошланишигача бўлган давр 165-170 кун оралиғида қайд этилди. Ўсимликларда ёппасига ўсиш даври 7-12 кундан сўнг кузатилди. Экилган пиёзларнинг куз (сентябрь-октябрь) ойлари сақланиш даражаси 90-92% атрофида қайд этилиб, ёз

(июль-август) ойлари экилган пиёзларни сақланиш даражаси 0-10 дан ошмайди.

Шунингдек, куз (сентябрь-октябрь) ойлари экилган пиёзларда ўсиш ва ривожланиш ҳамда кўпайиш асосан тупроқдаги минерал ва органик элементларни ўсимликларни қабул қилиши ҳисобидан амалга ошган бўлса, баҳор (март-май) ойлари экилган пиёзларда эса аксинча, пиёзлардаги захира элементлари ҳисобидан амалга ошади ва натижада кўпайиш даражаси кескин пасаяди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Введенский А. И. Комплимент: Allium L. – Лук // Определитель растений Средней Азии. – Ташкент, 1971. – Т. 2. – С. 39–89.Г
2. Камелин Р. В. Кухистанский округ горной Средней Азии // Л.: Наука, 1979. – 116 с

3. Хасанов Ф.О., Умаров Т.А. Дикорастущие пищевые виды рода *Allium* L. Западного Тянь-Шаня // Узбекский биол. журн. - Ташкент. 1989. №6. - С.24-26.
4. Хасанов Ф. О. Род *Allium* L. во флоре Средней Азии : автореф. дис. д-ра биол. наук / Ф. О. Хасанов. – Ташкент, 2008. – 36 с
5. Черемушкина В.А. Биология луков Евразии. - Новосибирск: Наука, 2004. - 280 с
6. Friesen N., Fritsch R.M., Blattner F.R. Phylogeny and new intrageneric classification of *Allium* (Alliaceae) based on nuclear ribosomal DNA its sequences // *Aliso*. 2006. V. 22. – P. 372-395
7. 2.140 Fritsch R.M., Blattner F.R., Gurushidze M. New classification of *Allium* L. subg. *Melanocrommyum* (Webb & Berthel.) Rouy (Alliaceae) based on 99 molecular and morphological characters // *Phyton*. Horn, Austria. 2010. – Vol. 49 Fasc. 2: – P. 145-220.
8. Hanelt P. Infrageneric grouping of *Allium* – the *Gatersleben* // *The genus Allium – Taxonomic Problems and genetic Resources – Gatersleben*, 1992. – P. 107–123.